

Козакова І. В.

к.ю.н., доцент

*завідувач кафедри кримінального права,
кримінології, цивільного та господарського права,*

ВНЗ «Національна академія управління»

irakozakova@gmail.com

ORCID: 0000-0002-9145-8994

СУЇЦИДАЛЬНІ ПРОЯВИ В ДУМКАХ ТА ПОВЕДІНЦІ ОСОБИ

JEL Classification: K 42

SECTION “LAW”: Право

Анотація. У статті досліджується проблематика проявів суїцидальних тенденцій у думках та поведінці особи. Розглядаються основні психологічні, соціальні та біологічні чинники, що можуть сприяти формуванню суїцидальних намірів. Аналізуються когнітивні, емоційні та поведінкові аспекти, які сигналізують про наявність суїцидального ризику, зокрема зміни у мисленні, депресивні розлади, соціальна ізоляція, аутоагресивна поведінка. Окрему увагу приділено питанням раннього виявлення та профілактики суїцидальної поведінки, ролі родини, суспільства та фахівців у сфері психічного здоров'я у підтримці осіб, що перебувають у кризовому стані.

Ключові слова: суїцидальні думки, суїцидальна поведінка, психічне здоров'я, депресія, аутоагресія, профілактика.

Abstract. Long before suicidology (the science of suicide) was formed, philosophers studied the issue of voluntary deprivation of life. The phenomenon of suicide is inseparable from such concepts as life and death, freedom of choice, and the meaning of human life. Along with philosophical discussions about suicide, the religious dimension of this act has also been considered throughout almost all of human history, especially in Christianity. In Ancient Greece, suicide was generally regarded with contempt.

Suicidal behavior is a complex socio-psychological phenomenon that encompasses a wide range of emotional, cognitive, and behavioral manifestations. Studying this phenomenon is important for developing effective prevention and intervention strategies. A criminological approach to the problem of suicide involves researching its determinants, analyzing legal mechanisms of prevention, and studying cases where suicide is the result of criminal acts. At the same time, a stable and active practice of social reactions to the phenomenon of suicide and its personal manifestations has not yet been developed in Ukraine, and there are no proper, scientifically based methodological developments on a number of complex and topical issues of response to such a negative social phenomenon and, first of all, its prevention.

The article examines the problem of manifestations of suicidal tendencies in the thoughts and behavior of a person. The main psychological, social and biological factors that can contribute to the formation of suicidal intentions are considered. The cognitive, emotional and behavioral aspects that signal the presence of suicide risk, including changes in thinking, depressive disorders, social isolation, and autoaggressive behavior, are analyzed. Particular attention is paid to the early detection and prevention of suicidal behavior, the role of family, society, and mental health professionals in supporting people in crisis.

Keywords: suicidal thoughts, suicidal behavior, mental health, depression, autoaggression, prevention.

Вступ

Постановка проблеми. Суїцид є складним соціально-психологічним явищем, що має багатофакторну природу та серйозні наслідки як для особистості, так і для суспільства загалом. Проблема суїцидальної поведінки набуває все більшої актуальності в сучасному світі через зростання рівня депресивних розладів, соціальної ізоляції, економічної нестабільності та впливу кризових ситуацій.

Основним аспектом дослідження суїциду є аналіз його проявів у думках та поведінці людини. Суїцидальні думки можуть варіюватися від незначного бажання «зникнути» до детального планування самогубства. Водночас суїцидальна поведінка може мати як приховані, так і відкриті прояви: самопошкодження, соціальне відчуження, ризикована поведінка або прями спроби суїциду.

Стан дослідження. Серед науковців, які досліджували проблему самогубства з точки зору кримінології, можна виділити такі постаті: Еміль Дюркгайм (Émile Durkheim) – вважається основоположником соціологічного та кримінологічного вивчення самогубства. У своїй праці «Самогубство» (1897) він запропонував теорію, згідно з якою суїцид має соціальну природу і поділяється на чотири типи: егоїстичний, альтруїстичний, аномічний та фаталістичний. Габріель Тард (Gabriel Tarde) – французький кримінолог, який розглядав суїцид у контексті імітації та соціального впливу, наголошуючи, що злочинна поведінка та самогубство можуть поширюватися через соціальні взаємодії. Чезаре Ломброзо (Cesare Lombroso) – представник біологічної школи кримінології, який пов'язував суїцидальні тенденції з уродженими кримінальними схильностями та психічними аномаліями.

Сучасні кримінологічні дослідження суїциду: Едвін Шур (Edwin Schur) – американський кримінолог, який досліджував девіантну поведінку, зокрема суїцид як форму соціального відхилення. Девід Лестер (David Lester) – сучасний дослідник, який багато працював над проблематикою суїциду, в тому числі в кримінологічному аспекті. Він аналізував вплив соціальних та правових факторів на рівень самогубств. Томас Джойн (Thomas Joiner) – американський дослідник, який запропонував інтерперсональну теорію самогубства, пояснюючи, що головними факторами ризику є почуття соціальної ізоляції та сприйняття себе як тягаря для інших. Джек Гіббс (Jack P. Gibbs) та Уолтер Мартін (Walter T. Martin) – розглядали суїцид у контексті соціального контролю та його зв'язку з рівнем аномії в суспільстві.

Кримінологічні аспекти самогубства: Суїцид у місцях позбавлення волі (тюремний суїцид) активно досліджувався у працях кримінологів, таких як Іван Кон, Бен Ганнон, Андреа Лютце.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження суїцидальних проявів в думках та поведінці особи.

Результати

Самогубство йшло поряд з суспільством протягом чи не усієї людської історії, однак соціальне ставлення до цього явища мінялося і еволюціонувало відповідно до поточної епохи, що відображалось на законодавчому закріпленні суспільних відносин, що були пов'язані з суїцидом. Україна і українське законодавство не є винятком.

На ранньому етапі розвитку Стародавньої Греції суїцид здебільшого засуджувався, проте з утвердженням стоїцизму ставлення до нього стало більш поблажливим.

Ранні християни сприймали самогубство доволі терпимо, а подекуди навіть схвально. Однак у III-IV століттях позиція церкви зазнала кардинальних змін, і аж до 1980-х років XX століття самогубство суворо засуджувалося, вважаючись одним із найтяжчих гріхів. Сучасні тенденції свідчать про певне пом'якшення ставлення до самогубств з боку Римо-католицької церкви, тоді як

Православна та Греко-католицька церкви продовжують займати категорично засуджувальну позицію.

Позиції відомих філософів протягом тривалого часу фактично залежали від поглядів церкви. У Середньовіччі обговорення самогубств майже не велося. Лише в епоху Відродження з'явилися перші дискусії на цю тему, а в період Просвітництва ставлення до суїциду стало більш поблажливим — деякі мислителі навіть прямо визнавали право людини на добровільну смерть. Втім, цей дискурс залишався вкрай суперечливим, і повноцінного «визнання» права на самогубство так і не відбулося. Як наслідок, навіть у сучасному суспільстві це явище залишається надзвичайно дискусійним.

Суїцид є однією з найгостріших соціально-психологічних проблем сучасного суспільства, що зачіпає як окремих осіб, так і суспільство загалом. У науковій літературі суїцидальна поведінка розглядається через призму психологічних, соціальних, медичних та культурних факторів. Важливим аспектом є дослідження проявів суїцидальних тенденцій у думках та поведінці особи, що дозволяє краще зрозуміти механізми розвитку цього явища та розробити ефективні стратегії профілактики.

Наукові дослідження підтверджують, що суїцидальні думки є ключовим предиктором суїцидальної поведінки. Вони поділяються на пасивні (бажання померти, відчуття безвиході) та активні (планування суїциду, роздуми про методи його здійснення). Згідно з когнітивно-біхевіоральною теорією (Beck, 1979), такі думки формуються на основі негативних схем мислення, що характерні для осіб з депресією та тривожними розладами.

Суїцидальна поведінка включає широкий спектр проявів – від аутоагресії до спроб суїциду. Література розрізняє кілька стадій розвитку суїцидальної поведінки: суїцидальні думки – формування ідей про можливість самогубства. Суїцидальні наміри – усвідомлене бажання вчинити самогубство. Суїцидальні плани – розробка конкретного сценарію самогубства. Суїцидальні спроби – реалізація задуму, яка може закінчитися летально або призвести до фізичних ушкоджень.

Наукова література виділяє низку факторів ризику, що можуть сприяти розвитку суїцидальних тенденцій: Психологічні: депресія, тривожні розлади, почуття безнадії (Joiner, 2005). Соціальні: ізоляція, конфлікти в родині, економічна нестабільність (Durkheim, 1897). Біологічні: порушення нейромедіаторної системи, генетична схильність (Mann, 2002).

Ефективними підходами до профілактики є когнітивно-біхевіоральна терапія (CBT), медикаментозна підтримка та соціальна адаптація. Значну роль відіграють сім'я, друзі та професійна допомога психологів і психотерапевтів.

Проблема самогубств (суїциду) зародилась давно, напевно, існує від тоді, скільки існує людство на Землі. Самогубство (суїцид) це в першу чергу людський поведінковий акт самоусунення з життя. Е. Дюркгейм, автор первинної деталізованої соціологічної праці, яка присвячена самогубству (суїциду), формулює самогубство, як «усвідомлений вчинок постраждалого, наслідками якого є передбачений і очікуваний смертельний результат зазначеного індивіда» [1]. Тобто, самогубство – це позбавлення свого життя, усвідомлено, в деяких випадках навмисно, і головне це бажаний акт.

Самогубство є однією з найважливіших проблем суспільного здоров'я, що приносить страждання сім'ї і суспільству, а також завдає істотного економічного збитку. Наша держава займає перше місце посеред європейських держав за кількістю самогубств – на 100 тисяч осіб у нас припадає 22 самогубства. Ці показники наводить Державний комітет статистики. Смерть від самогубства займає 3-є місце в Україні після природної смерті та смерті від зовнішніх причин. Максимальний рівень смертності в результаті самогубства зафіксований в промислових регіонах Східної України – в середньому 33,6 на 100 тис. населення.

Психологи і соціологи підкреслюють, що офіційна статистика самогубств значно різниться від реальних цифр у 2-4 рази. Адже статистика ґрунтується тільки на явних випадках. А є і інциденти самогубств які ніким не фіксуються. Таких випадків, а також невдалих спроб самогубства, в 7-10 разів більше. Психологи пояснюють, що українці вже більше 2-ох років живуть в складній

обстановці. Військові дії, інфляція, безробіття, мізерні пенсії, відсутність медичної допомоги, викликають у людей депресію і штовхають на самогубство.

Поняття «самогубство», з погляду описання його дефініції, може мати багато напрямків для характеристики залежно від використання кримінологічного, кримінально-правового або ж психологічного чи соціологічного підходів. Поряд із терміном «самогубство» існує й синонімічний термін «суїцидальна поведінка», яка корелює з такими видами поведінки, як аутоагресивна і аутодеструктивна, до яких прийнято включати певні стилі життя з саморуйнівними проявами [2]. Зміст і структуру моделі «суїцидальної поведінки» можна сформулювати на прикладі праць Данути Вассерман, яка включає у цю модель наступні поведінкові форми: бажання смерті, суїцидальні думки, суїцидальні комунікації, суїцидальні спроби, знову суїцидальні комунікації і безпосередньо суїцид [3]. У своєму ж комплексному кримінологічному вигляді, «самогубство» можливо розглядати як «форму аутодеструктивної поведінки, яка полягає в прояві шляхом аутоагресії найсильнішої напруги деструктивної психічної енергії, що виникла під тривалим впливом системи негативних загальносоціальних, кримінально-правових, особистісних і біологічних детермінантів, і вираженого в умисному позбавленні або ж замаху на позбавлення себе життя, здійснюваному найбільш прийнятним для конкретної культури способом».

Фактично самогубство (суїцид) – це будь-який смертний випадок, який вчиняється зусиллями особи по відношенню до самої себе та має низку причин і передумов скоєння, серед яких можливо виділити негативний вплив різних зовнішніх (результати взаємодії людини і його навколишнього середовища, а також делінквентна поведінка інших індивідів, що надає негативний вплив на стан людини) і внутрішніх (особистісні та біологічні аспекти) чинників впливу на стан і життєдіяльність індивіда, які у сукупності приводять в рух прогресію суїцидальної поведінки особи. Виходячи з цього можна відзначити, що таке явище як самогубство – це складна міждисциплінарна проблема, охоплювана не лише правовими науками, яка потребує суворої послідовності вивчення і приділення уваги кожній із складових частин суїцидального механізму. Відповідно, першим кроком має бути виділення належної дефініції терміну «Самогубство» (як з точки зору правової так й інших наук) для забезпечення його детального і всебічного тлумачення, що дозволить розкрити характер негативного впливу на особу, який викликає її суїцидальну поведінку, а також зміст такої поведінки у цілому.

Звертаючись до соціологічного погляду, можна звернути увагу на дослідження Е. Дюркгейма, який виділяв головною причиною суїциду самотність людини, а також давав визначення цього явища через уявлення про три типи самогубства: 1) Егоїстичне – як результат сепарації людини від основних соціальних інститутів і тиску особистих прагнень, які неможливо задовольнити відразу (крайній розвиток індивідуалізму); 2) Альтруїстичне – результат абсолютної залежності особистості від суспільства, заохочення жертвності соціальною культурою (недостатня розвиненість індивідуалізму); 3) Аномічне – результат порушення рівноваги в суспільстві під впливом різних криз, в результаті чого індивід відчуває свою громадську неповноцінність [6].

В рамках психологічного погляду й науки психології, одним з фундаментальних уявлень про самогубство стало його визначення З. Фрейдом. У своїй праці «Скорбота і меланхолія», Фрейд здійснив поглиблений аналіз суїциду (самогубства) і визначив його як «прояв інстинкту смерті, спрямованого на себе», ґрунтуючись на своїй теорії про амбівалентність людських почуттів, а також на власному виведеному поданні про існування в людині двох основних потягів: 1) Ероса – сексуального потягу, який виступає інстинктом життя; 2) Танатоса – потягу і інстинкту смерті, які знаходяться в постійному конфлікті один з одним [5]. Продовжуючи міркувати з точки зору психологічного підходу, необхідно зупинитися і на питанні вивчення структури психіки людини. Так, Ерік Берн, ґрунтуючись на ідеях Фрейда, розглядав психіку людини як систему що складається з трьох основних елементів, що походять з первинного Лібідо і Мортідо: Его, Ід і Суперего, а так само з рушійної сили, вираженої в прагненні до розвитку і адаптації (Берн називав її «фізис», посилаючись на вчення давньогрецьких філософів) [4]. Найбільший інтерес в даному випадку буде представляти «Ід», що складається з основних прагнень людини у вигляді «Лібідо», як прагнення до

творення і «Мортідо», як прагнення до руйнування. Способом прояву даних психічних напружень є агресія, яка може бути спрямована як зовні так і на самого індивіда. Саме крайністю напруги «Мортідо», спрямованого всередину, і є самогубство. Також напруги «Ід» можуть виражатися як в активній, так і пасивній формі. У разі «Мортідо», на активну форму виступатиме «звернення об'єкта у втечу», а пасивної – «втеча від об'єкта», і самогубство виступатиме абсолютною формою втечі.

Висновки

Отже, самогубство можна розуміти як форму аутодеструктивної поведінки, яка виражена у вигляді сильного прояву деструктивної психічної енергії індивіда шляхом аутоагресії або як результат пасивної реакції «Мортідо» на зовнішній подразник.

Суїцидальні думки та поведінка є складним психологічним явищем, яке може проявлятися через різні когнітивні, емоційні та поведінкові зміни. Виявлення ранніх ознак суїцидальних тенденцій є ключовим для своєчасного втручання та запобігання трагічним наслідкам.

Суїцидальні думки можуть бути як пасивними (бажання померти, втрата інтересу до життя), так і активними (роздуми про способи самогубства). Основні когнітивні прояви включають:

Відчуття безнадії та марності існування.

Постійні думки про смерть або загибель.

Самозвинувачення, почуття провини, низька самооцінка.

Відчуття, що оточуючі будуть щасливішими без людини.

Формування планів щодо можливого суїциду.

Суїцидальні тенденції супроводжуються вираженими емоційними змінами, серед яких: глибока депресія, апатія, байдужість до оточення. Виражене відчуття тривоги, страху, емоційної нестабільності. Відчуття ізольованості та самотності, небажання спілкуватися. Різкі перепади настрою – від глибокої пригніченості до несподіваного спокою.

Суїцидальна поведінка може включати як явні, так і приховані сигнали: різкі зміни у звичках, порушення сну, відсутність апетиту, відмова від соціальних контактів, уникнення близьких, вживання алкоголю чи наркотиків як способ «втечі» від реальності, передача особистих речей, написання заповітів або прощальних листів, прояви аутоагресії: порізи, нанесення фізичних ушкоджень, неочікувана безрозсудна поведінка (ризикована їзда, свідоме ігнорування безпеки).

Іноді людина відкрито або приховано повідомляє про свої наміри, наприклад: «Я більше нікому не потрібен(на)». «Все одно нічого не зміниться». «Було б краще, якби мене не було». «Незабаром все закінчиться».

Суїцидальні думки та поведінка – це серйозний сигнал про кризовий стан особи, який потребує негайної уваги та підтримки. Виявлення ознак суїцидальних тенденцій дозволяє вчасно втрутитися та надати необхідну допомогу. Важливу роль у цьому процесі відіграють близькі, друзі, психологи та фахівці у сфері психічного здоров'я.

Список використаних джерел

1. Примуш М. В. Загальна соціологія [Текст] : Навч. посібник. К. : Професіонал, 2004. 590 с.
2. Поляруш С. І. Поняття та проблема правового захисту від шкільного булінгу. Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Суми, 20–21 трав. 2017 р.). МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Суми, 2017. С. 211–213.
3. Brown J. From Propaganda to Brainwashing. Harmondsworth, 1963. P. 105-106.
4. Орловський Б.М., Фокін А.С. Кримінологічний підхід до вивчення детермінант вчинення самогубства та суїцидальної поведінки особи. *Право і суспільство*. №2, ч.3.2020. С. 36-43.

5. Фокин А.С., Балашов Д.В. Кримінально-правовий та кримінологічний підходи до вивчення змісту поняття «самогубство» («суїцид»). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Реформування національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 17–18 січня 2020 р.). Одеса : Причорноморська фундація права, 2020. С. 125–128.
6. Стрельцов Є.Л. Зухвалі злочинці чи соціальні «ізгої»? Деякі міркування щодо трагічних подій у США. *Юридичний вісник України*. 2019. №34/35. С. 14–15.